

Evaluasi Rancangan Antarmuka Sistem Informasi Desa dari Sisi Usability

Fakih Hidayat¹, Nasrul Husna²

a1.1700002@mhs.stmik-sumedang.ac.id¹, a2.1600111@mhs.stmik-sumedang.ac.id²

Manajemen Informatika, Teknik Informatika, STMIK Sumedang

1. Latar Belakang

Usability adalah suatu ukuran, dimana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari sebuah sistem dengan efektif, efisien dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. Evaluasi usability merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi dan perangkat lunak khususnya perangkat lunak berbasis web. [1]. Menurut buku "Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Test" oleh Jeffrey Rubin dan Dana Chisnell, terdapat lima unsur yang menjadi pokok usability, yaitu; 1) Kegunaan; 2) Efisiensi; 3) Efektivitas; 4) Kepuasan; dan 5) Aksesibilitas.

Menurut Nielsen dalam bukunya (Usability Engineering) [2], Ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar suatu website mencapai tingkat usability yang ideal, yaitu:

- Learnability (mudah dipelajari), seberapa cepat seorang pengguna yang belum pernah melihat atau menggunakan sebuah produk atau sistem dapat mempelajarinya untuk mengerjakan tugas-tugas dasar
- Efficiency (efisien), seberapa cepat seorang pengguna dapat menyelesaikan suatu tugas setelah ia mempelajari penggunaan produk atau sistem tersebut
- Memorability (mudah diingat), seberapa mudah suatu produk atau sistem diingat, sehingga ketika seorang pengguna menggunakannya kembali ia dapat menggunakannya dengan efektif
- Errors (pencegahan kesalahan), seberapa sering pengguna melakukan kesalahan dalam menggunakan sistem atau produk tersebut. seberapa seriusnya kesalahan yang dilakukan dan bagaimana pengguna menangani kesalahan-kesalahan tersebut
- Satisfaction (kepuasan), seberapa puas seorang pengguna menggunakan produk atau sistem tersebut.

Metode yang dilakukan dalam evaluasi ini yaitu metode Cognitive Walkthrough. adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengukur usability sebuah aplikasi berbasis web. Pengukuran dan evaluasi yang dilakukan fokus pada kesesuaian antara desain antarmuka dengan proses bisnis yang dimiliki oleh aplikasi, dengan perhatian khusus pada seberapa baik antarmuka tersebut dalam tahap pembelajaran seorang pengguna ketika menggunakan aplikasi pertama kali tanpa ada pelatihan dan pemberitahuan sebelumnya. Sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuisioner. Sedangkan skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala Likert (Likert Scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1 –5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi score (nilai) atau bobot yaitu banyaknya skor antara 1 sampai 5, dengan rincian sebagai berikut: Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1, Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2, Jawaban N (Netral/Ragu) diberi nilai 3, Jawaban S (Setuju) diberi nilai 4, dan Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagi perancang desain interface mengenai rancangan yang bisa diterima dalam oleh user dalam hal penggunaan sebuah website. Dimana peneliti melakukan langkah-langkah dari pembuatan rancangan interface website sistem informasi desa melalui pembuatan script dan mockups.

2. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan latar belakang diatas bahwa untuk mencapai tujuan, peneliti membuat tahapan dimulai dengan pembuatan script dan mockups sebagai berikut:

Script

- Kondisi input : Website
- Track : Website Desa
- Prof :
 - Kebutuhan Development
 - Hardware
 1. Processor Intel® Celeron® N3050
 2. Hardisk berkapasitas 500 GB
 3. Memory berkapasitas 2 GB
 - Software
 1. Sistem Operasi windows 7

2. Software Sublime text 3.0 Bulid 3114
3. Databse Management System(DBMS) MySQL Xampp v3.2.2
4. Web browser Google Choreme
5. PHP Native
6. CSS

Kebutuhan User

- **Hardwere**
 1. Processor Intel® Celeron® N3o5o
 2. Hardisk berkapasitas 500 GB
 3. Memory berkapasitas 2 GB
- **Softwere**
 1. Web browser

Rule :

- Scane 1 : -menu home
-Informasi Desa
- Scane 2 : -Menu Profil
-Menampilkan Menu Profil
- Scane 3 : - Visi & Misi
-Menampilkan Visi & Misi Desa
- Scane 4 : -Menu BPD
-Menampikan Informasi BPD
- Scane 5 : - Menu LPMD
-Menampilkan Informasi LPMD
- Scane 6 : - BUMDES
-Menampilkakn Informasi BUMDES
- Scane 7 : - Menu KR.Taruna
-Menampilkan Informasi KR.Taruna
- Scane 8 : - Menu LINMAS
-Menampilkan Informasi LINMAS
- Scane 9 : - Menu Berita
-Menampilkan Berita terkait dengan desa
- Scane 10 : -Menu Pesan
-Masukan Nama diform nama
-Masukan Email diform Email
-Masukan Subject diform Subject
-Isi Pesan
-Masukan Kode Verifikasi

Output : -Klik Send Message
: Informasi Tentang desa

Gambar 1. Mockup website desa

Untuk mengukur usability digunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pendapat responden (user) terhadap 5 komponen, yaitu:

- Learnability, menjelaskan tingkatan kemudahan pengguna dalam memenuhi task-task dasar ketika menggunakan rancangan website.
- Efficiency, menjelaskan tingkat kecepatan dalam menyelesaikan task-task setelah mereka menggunakan hasil rancangan.
- Memorability, menjelaskan tingkatan kemudahan pengguna dalam menggunakan rancangan dengan baik.
- Errors, menjelaskan jumlah errors yang dilakukan pengguna, tingkat kebosanan
- Satisfaction, menjelaskan kepuasan pengguna dalam menggunakan rancangan website

Responden dalam penelitian ini adalah para mahasiswa STMIK sumedang yang berjumlah 17 orang. Mereka berasal dari mahasiswa tingkat 3 semester 5 dengan jurusan teknik informatika.

Analisis Data

Setelah data berupa kuisisioner terisi dan terkumpul, maka akan dilakukan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pemeriksaan dan penyiangan data, dalam tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kuisisioner/angket untuk menentukan berapa jumlah data yang hilang dan berapa jumlah data yang isinya tidak dapat dipergunakan yang dikarenakan salah pengisian data.
- 2) Setelah data bersih didapatkan dan jumlah data bersih telah diperoleh untuk menentukan frekuensi (f) dari data yang akan diolah dan dilakukan proses analisa validitas dan reliabilitas agar mendapatkan lima komponen dalam usability yang berpengaruh terhadap web usability.
- 3) Dilakukan uji releabilitas dan validitas terhadap data
- 4) Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan persentase. dengan menggunakan formula :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

P : persentase data. N : Jumlah sampel yang diolah.

5) Hasil dari proses olahan data diatas akan berupa derajat usability dari website informasi desa berdasarkan lima parameter serta rekomendasi untuk penyempurnaan aplikasi ini.[4]

Pertanyaan kuisioner yang di ajukan ke user:[3]

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi mudah dipelajari dari penggunaan Website Informasi Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
1. Website mudah digunakan	<input type="radio"/>				
2. Website sangat sederhana	<input type="radio"/>				

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi efisiensi dalam penggunaan rancangan Website Informasi Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
3. Website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien	<input type="radio"/>				
4. Website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat	<input type="radio"/>				
5. Website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien	<input type="radio"/>				

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi memorability penggunaan rancangan Website Informasi Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
6. Informasi pada Website sangat mudah dipahami	<input type="radio"/>				
7. Website menyertakan perintah yang diselaraskan dengan fungsi-fungsi tertentu	<input type="radio"/>				
8. Website menyertakan urutan antarmuka yang mudah dimengerti	<input type="radio"/>				

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi keandalan penggunaan Website Informasi di Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
9. Website selalu tersedia untuk beroperasi saat dibutuhkan	<input type="radio"/>				
10. Website dilindungi dari akses fisik dari yang tidak berkepentingan	<input type="radio"/>				
11. Website mudah dalam pemeliharaan	<input type="radio"/>				
12. Proses penyelesaian website, akurat dan tepat waktu	<input type="radio"/>				

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi kepuasan penggunaan Website Informasi di Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
13. Website menyertakan informasi yang sangat jelas	<input type="radio"/>				
14. Website menyertakan kemudahan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan	<input type="radio"/>				
15. Website menyertakan navigasi antarmuka yang sangat baik	<input type="radio"/>				
16. Website menyertakan proses input yang tepat	<input type="radio"/>				

• **Menurut Anda, bagaimana indikasi kegunaan penggunaan Website Informasi di Desa?**

	STS	TS	TT	S	SS
	1	2	3	4	5
17. Website menyertakan organisasi informasi yang jelas	<input type="radio"/>				
18. Website menyertakan antarmuka yang menyenangkan	<input type="radio"/>				
19. Saya menyukai penggunaan antarmuka pada website	<input type="radio"/>				
20. Website memiliki semua fungsi dan kemampuan yang diharapkan	<input type="radio"/>				
21. Secara keseluruhan, saya puas dengan Website	<input type="radio"/>				

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan mengenai website mudah digunakan terdapat 82% yang menyatakan setuju dan lainnya 6% menyatakan tidak tahu karena mereka tidak memahami mockups dengan benar sesuai dengan gambar 2.

Gambar 2 Hasil dari pertanyaan website mudah digunakan

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan mengenai website sangat sederhana terdapat 47% yang menyatakan setuju dan lainnya 12% menyatakan sangat setuju karena mockups yang di buat peneliti begitu sederhana tidak membuat user keliru sesuai dengan gambar 3

Gambar 3. Hasil dari pertanyaan website sangat sederhana

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan mengenai website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien terdapat 18% yang menyatakan tidak tahu dan lainnya 12% menyatakan sangat setuju karena dengan rancangan mockups yang diberikan oleh peneliti user sudah dapat melihat bahwa website tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien sesuai dengan gambar 4

Gambar 4. Hasil dari pertanyaan website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien
 Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan mengenai website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat terdapat 70% yang menyatakan setuju dan lainnya 12% menyatakan sangat setuju karena di mockups disediakan fitur-fitur yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan user sesuai dengan gambar 5

Gambar 5. Hasil dari pertanyaan website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat
 Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan menyelesaikan website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien terdapat 0% yang menyatakan tidak setuju dan lainnya 76% menyatakan setuju karena dengan rancangan mockups yang diberikan oleh peneliti user sudah dapat melihat bahwa website tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien sesuai dengan gambar 6.

Gambar 6. Hasil dari pertanyaan website membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan informasi website mudah dipahami terdapat 6% yang menyatakan tidak tahu dan lainnya 88% menyatakan setuju karena dalam mockups tersebut informasi dibuat sangat mudah dipahami dengan *linguistik* yang benar sesuai dengan gambar 7

Gambar 7. Hasil dari pertanyaan informasi pada website sangat mudah dipahami. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyatakan perintah yang diselaraskan dengan fungsi-fungsi tertentu terdapat 70% yang menyatakan setuju dan lainnya 18% menyatakan sangat setuju karena fungsi-fungsi yang disediakan memang disesuaikan dengan apa yang sudah di deklarasikan/tugaskan sesuai dengan gambar 8.

Gambar 8. Hasil dari pertanyaan website menyertakan perintah yang diselaraskan dengan fungsi-fungsi tertentu.

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan urutan antarmuka yang mudah dimengerti terdapat 94% yang menyatakan setuju dan lainnya 1% menyatakan sangat setuju karena di mockups yang peneliti berikan ke user antarmukanya tersusun rapi sesuai dengan gambar 9

Gambar 9. Hasil dari pertanyaan website menyertakan urutan antarmuka yang mudah dimengerti. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website selalu tersedia untuk beroperasi saat dibutuhkan terdapat 82% yang menyatakan setuju dan lainnya 1% menyatakan tidak tahu karena user tidak yakin website akan beroperasi terus secara normal sesuai dengan gambar 10

Gambar 10. Hasil dari pertanyaan website selalu tersedia untuk beroperasi saat dibutuhkan. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website dilindungi dari akses fisik dari yang tidak berkepentingan terdapat 1% yang menyatakan tidak setuju dan lainnya 53% menyatakan setuju karena sebuah website desa harus dilindungi aksesnya agar tidak terjadi dari hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan gambar 11

Gambar 11. Hasil dari pertanyaan website dilindungi dari akses fisik dari yang tidak berkepentingan. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website mudah dalam pemeliharaan terdapat 2% yang menyatakan sangat setuju dan lainnya 65% menyatakan setuju karena dengan mockups yang diberikan oleh peneliti user dapat menggambarkan bahwa website untuk kedepannya mudah dalam pemeliharaan sesuai dengan gambar 12

Gambar 12. Hasil pertanyaan website mudah dalam pemeliharaan

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan proses penyelesaian website, akurat dan tepat waktu terdapat 82% yang menyatakan setuju dan lainnya 12% menyatakan tidak tahu karena website nya belum jadi secara utuh sesuai dengan gambar 13

Gambar 13. Hasil pertanyaan proses penyelesaian website, akurat dan tepat waktu

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan informasi yang sangat jelas terdapat 71% yang menyatakan setuju dan lainnya 29% menyatakan sangat setuju karena di mockups tersebut informasi sangat begitu jelas sesuai dengan gambar 14

Gambar 14. Hasil dari pertanyaan website menyertakan informasi yang sangat jelas

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan kemudahan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan terdapat 24% yang menyatakan sangat setuju dan lainnya 76% menyatakan setuju karena rancangan mockups tersebut disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan oleh user sesuai dengan gambar 15

Gambar 15. Hasil pertanyaan website menyertakan kemudahan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan

Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan navigasi antarmuka yang sangat baik terdapat 88% yang menyatakan setuju dan lainnya 2% menyatakan tidak tahu karena user belum pernah membuka website desa sesuai dengan gambar 16

Gambar 16. Hasil dari pertanyaan website menyertakan navigasi antarmuka yang sangat baik. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan proses input yang tepat terdapat 25% yang menyatakan tidak tahu dan lainnya 75% menyatakan setuju karena di mockups tersebut informasi begitu jelas didapat itu berarti inputan datanya juga tepat sesuai dengan gambar 17

Gambar 17. Hasil dari pertanyaan website menyertakan proses input yang tepat. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan organisasi informasi yang jelas terdapat 2% yang menyatakan tidak tahu dan lainnya 88% menyatakan setuju karena dalam rancangan tersebut informasi dibuat tersusun secara benar sesuai dengan gambar 18

Gambar 18. Hasil dari pertanyaan dari website menyertakan organisasi informasi yang jelas
 Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website menyertakan antarmuka yang menyenangkan terdapat 23% yang menyatakan tidak tahu dan lainnya 71% menyatakan setuju karena dalam rancangan tersebut peneliti menyesuaikan dengan faktor-faktor yang mendukung terciptanya antarmuka yang baik sesuai dengan gambar 19

Gambar 19. Hasil dari pertanyaan website menyertakan antarmuka yang menyenangkan
 Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan saya menyukai penggunaan antarmuka pada website terdapat 12% yang menyatakan sangat setuju dan lainnya 65% menyatakan setuju karena rancangan mockups yang dibuat peneliti memenuhi keinginan usernya sesuai dengan gambar 20

Gambar 20. Hasil dari pertanyaan saya menyukai penggunaan antarmuka pada website. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan website memiliki semua fungsi dan kemampuan yang diharapkan terdapat 82% yang menyatakan setuju dan lainnya 18% menyatakan tidak tahu karena user belum bisa melihat secara utuh website tersebut untuk dijalankan sesuai dengan gambar 21

Gambar 21. Hasil dari pertanyaan website memiliki semua fungsi dan kemampuan yang diharapkan. Dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan didapat hasil dari pertanyaan secara keseluruhan, saya puas dengan website terdapat 6% yang menyatakan sangat setuju dan lainnya 88% menyatakan setuju karena rancangan yang peneliti ajukan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh user sesuai dengan gambar 22

Gambar 22. Hasil dari pertanyaan secara keseluruhan, saya puas dengan website

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa rancangan interface melalui script dan mockups bisa diterima oleh user. Ini ditunjukkan dengan persentase yang didapat dari hasil penyebaran kuisioner. Dengan demikian tujuan penelitian ini yang disampaikan dilatar belakang telah tercapai.

Daftar Pustaka

- [1] Barnard, L. dan Wesson, J (2003) : Usability issues for E-commerce in South Africa - an empirical investigation. South African Institute for Computer Scientists and Information Technologists, Republic of South Africa
- [2] Nielsen, J (1994) : Usability Engineering. Morgan Kaufmann
- [3] Yuniarto D, Subiyakto A, Firmansyah E, Herdiana D, Suryadi M, Rahman AA. Integrating the Readiness and Usability Models for Assessing the Information System Use. The 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM 2018) Medan, August 7-9, 2018. 2018.
- [4] W. Handiwidjojo and L. Ernawati, "Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi Keuangan Studi Kasus : Duta Wacana Internal Transaction (Duwit)," vol. 2, no. 1, 2016.